

УДК: 633.516.31.527.8

**Устойчивость сортов и линий хлопчатника к
паутинному клещу**

Эгамов Хусанбой ХХХ

Абдурахмонов Илхомжон Адхамович

Бахрамов Шукурилло Сайдуллаевич

Сотрудники Андижанский научно-опытной станции, научно-исследовательский институт селекции семеноводства и агротехнологии
вращивания хлопка (НИИССАВХ)

Аннотация

В статье приведены сорта и линии, выделенные в группу высокой толерантности, могут быть рекомендованы для использования при создании сортов, устойчивых к сосущим вредителям.

Annotation

The article shows the varieties and lines identified in the group of high tolerance, can be recommended for use in creating varieties resistant to sucking pests.

Ключевые слова: сорт, клещ, поражаемость, устойчивость, толерантность, вредители, хлопчатник, заражения.

Keywords: variety, tick, susceptibility, resistance, tolerance,

pests, cotton, infections.

Ввиду создания в последнее время большого количества новых сортов и линий хлопчатника возникла необходимость изучить степень их устойчивости к основным вредителям и болезням, вскрыть причины устойчивости и дать ориентировку селекционерам для работы в этом направлении [1.С. 50-51; 2.С.95-162; 3.С.72-74; 4. С 22].

С этой целью в Андижанском научно-опытной станции, научно-исследовательский институт селекции семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка (НИИССАВХ) проводилась оценка различных сортов и линий в течение 2020-2022 гг.

Опыт был заложен на фоне, где не применяли химических мер борьбы с вредителями. Оценка сортов на устойчивость к паутинному клещу проводилась в естественных условиях и при искусственном заражении растений с целью изучения степени и характера устойчивости и выделения наиболее ценных материалов. Этот метод имеет ряд преимуществ. Он позволяет выявить полевую устойчивость как сумму факторов, характеризующих взаимоотношения вредителя и растения в условиях агробиоценоза.

Удобрения вносились в соответствии с нормой, принятой в опытной станции. Уход за хлопчатником был обычным для всех участков станции. В испытании участвовали сорта хлопчатника Андижон-35 (стандарт), Андижон-36, Андижон-37, УзПИТИ-201, УзПИТИ-202, УзПИТИ-203, Л-964, Л-965, Л-968, Л-970,

Л-971, Л-1, Л-3, Л-4, Л-6, Л-8, Л-9. Устойчивость хлопчатника к паутинному клещу оценивалась по степени зараженности им растений, листьев и численности на одном листе. Искусственное заражение хлопчатника, паутинным клещом по годам проведено в конце июня.

Многолетние наблюдения за динамикой численности паутинного клеща показали, что степень повреждения сорта и линии хлопчатника колеблется в пределах от 10~до 100%. Численность паутинного клеща в отдельные годы на одном зараженном листе колебалась от 2,0 до 100 шт. и более. При учете на 10 июня, 20июля, 15августа, как видно из таблица наименьший процент зараженных растений паутинным клещам по отношению к стандарту отмечался на следующих сортах и линиях: Андижан-36, УзПИТИ-201, УзПИТИ-202,Л-968, Л-971. Учет интенсивности цветения в июле показал, что на всех сортах у зараженных растений запаздывали сроки наступления цветения. Наблюдениями установлено также, что зараженные растения имеют значительно меньшую листовую поверхность по сравнению со здоровыми (1-таблица).

Таблица-1

Динамика численности паутинного клеща и количество заражённых листьев хлопчатника(среднее за три года).

Сорт, линия	Кол-во клещей на 1 заражённого листа, шт.	Зараженные листа, %	Зараженные растения,%
-------------	---	---------------------	-----------------------

	10.0 6.	20.07 .	15.0 8.	10.0 6.	20.07 .	15.08.	10.06 .	20.07.	15.08.
Андижон-35(стандарт)	9,0	87,0	16,0	11,1	39,0	60,0	5,3	74,0	59,0
Андижон-36	0,0	10,0	3,0	0,0	19,1	35,4	0,0	39,0	44,0
Андижон-37	16,0	80,0	18,5	41,0	100,0	70,0	13,0	100,0	74,0
УзПИТИ-201	0,0	14,8	5,2	0,0	24,0	50,0	0,0	34,0	49,0
УзПИТИ-202	0,0	13,2	6,1	0,0	17,0	40,0	0,0	44,0	59,0
УзПИТИ-203	4,0	14,0	8,5	19,1	44,0	65,0	4,0	69,0	37,0
Л-964	9,0	44,0	26,5	28,1	100,0	67,3	59,0	100,0	79,0
Л-965	6,8	67,0	25,5	37,5	100,0	80,0	16,0	100,0	84,0
Л-968	0,0	11,0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	11,0	0,0
Л-970	9,0	37,0	3,0	11,0	31,0	18,0	6,0	17,4	19,0
Л-971	0,0	15,0	8,5	0,0	9,0	15,0	0,0	24,0	44,0
Л-1	3,0	10,0	1,5	8,3	24,0	38,0	4,7	29,0	39,0
Л-3	6,0	17,0	4,5	0,0	29,0	45,0	0,0	34,0	39,0
Л-4	0,0	14,0	2,5	0,0	29,0	50,0	0,0	39,0	24,0
Л-6	11,0	57,0	18,5	101, 0	100,0	75,0	90,0	100,0	39,0
Л-8	0,0	8,0	2,5	0,0	19,0	35,0	0,0	14,0	24,0
Л-9	0,0	17,0	5,5	0,0	91,5	50,0	0,0	27,0	49,0

Прирост стебля и количество листьев на всех сортах находятся в прямой зависимости от степени и срока заражения растения тлей. Чем сильнее заражение, тем заметнее отставание роста и развития растения. Учет

интенсивности цветения в июле показал, что на всех сортах у зараженных растений запаздывали сроки наступления цветения.

Наблюдениями установлено также, что зараженные растения имеют значительно меньшую листовую поверхность по сравнению со здоровыми. Для определения степени снижения урожая подсчитали количество коробочек на здоровых и зараженных растениях.

На растениях разных сортов хлопчатника вредоносность не одинаковы. При сравнении массы одной коробочки у здоровых и зараженных растений выяснилось, что под влиянием клещей все сорта на всех сборах дали снижение массы коробочки. Однако, масса одной коробочки снижается у разных сортов по-разному. **Заметная разница между здоровыми и зараженными растениями на всех изучаемых сортах обнаружилась в темпах созревания и количестве урожая по сборам.**

Пораженные растения резко отличаются от здоровых, особенно заметно отстает до морозный сбор урожая хлопка-сырца. Таким образом, на растениях, зараженных клещей, независимо от сортовой особенности темп раскрытия коробочек значительно запаздывает по сборам до конца уборки, следовательно, ощутимо снижается урожай хлопка-сырца.

Список литературы

1. Дариев А.С., Абдуллаев А.А. Сравнительное анатомо-морфологическое изучение некоторых видов хлопчатника в связи с устойчивостью к паутинному клещу и тле. Узб. биол. журн. 1974. №6. С. 50-51

2. Кособуцкий М.И. Природа иммунитета хлопчатника и других растений против повреждения их паутиным клещом. Тр. СамГУ. Самарканд, 1959. Т.87. С.95-162.
3. Сайдалиев Х., Холмурадов А.И., Халикова М.Б. Устойчивость межвидовых гибридов хлопчатника с участием *G.tomentosum* к сосущим вредителям. Теоретические и практические основы и перспективы развития селек. и сем-во. хл-ка.: Тез. докл. межд. науч.-пр. конф. Т., 2002. С.72-74
4. Талипов. Ф., Швецова Л. “Сортовая устойчивость хлопчатника против паутинового клеща”. Хлопководство, 1982, № 1, С. 22.